

Recibido: 20-08-25 Aceptado: 29-09-25
* Autor de contacto: amuller@iuriverplate.edu.ar

CONDUCTAS PROSOCIALES Y DEPORTE. UN ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL EQUIPO DE BÁSQUET DE PRIMERA DIVISIÓN DEL CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE

PROSOCIAL BEHAVIORS AND SPORTS. AN EXPLORATORY STUDY ON THE PERCEPTION OF THE FIRST DIVISION BASKETBALL TEAM OF CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE

Ailín Müller

Instituto Universitario de River Plate, Argentina.

RESUMEN

Desde un punto de vista global, el presente escrito intenta conducir al debate sociológico y filosófico de las conductas prosociales en el deporte. Se define el término desde un plano filosófico, psicológico y social, para luego ser aplicado en el estudio de una muestra específica. Con un enfoque cualitativo y diseño descriptivo, el objetivo general del presente trabajo es explorar y describir la percepción de las conductas prosociales de los jugadores del equipo de básquet de la primera división del Club Atlético River Plate (Buenos Aires, Argentina). Se buscará identificar si ellos reconocen e implementan estas conductas y si son identificadas más allá de su concepción desde el sentido común. Para llevar a cabo la investigación se utilizaron distintas técnicas, en un primer momento, una encuesta a todos los jugadores, prontamente se presentó la necesidad de utilizar otra técnica analítica que permitiera acceder al discurso de estos en profundidad, por lo cual se acudió a realizar entrevistas y también la observación directa en distintos momentos del equipo. De esta manera, se establece que las conductas prosociales son un fenómeno complejo y multidimensional y que en el equipo analizado las mismas no han sido aplicadas como promoción sino como método para resolución de conflictos.¹

Palabras clave: Altruismo; Baloncesto; Teoría de Juegos; Cohesión Grupal

ABSTRACT

From a global perspective, this paper aims to contribute to the sociological and philosophical debate on prosocial behavior in sport. The term is defined from a philosophical, psychological, and social perspective, and then applied to the study of a specific sample. Using a qualitative approach and descriptive design, the overall objective of this study is to explore and describe the perception of prosocial behaviors among players on the first division basketball team of Club Atlético River Plate (Buenos Aires, Argentina). The aim is to identify whether they recognize and implement these behaviors and whether they are identified beyond their conception in the common sense. To carry out the research, different techniques were used. Initially, a survey was conducted among all the players, but it soon became necessary to use another analytical technique that would allow in-depth access to their discourse, which is why interviews and direct observation were carried out at different moments of the team's activities. In this way, it was established that prosocial behaviors are a complex and multidimensional phenomenon and that in the team analyzed, they have not been applied as promotion but as a method for conflict resolution.

Keywords: Altruism; Basketball; Game Theory; Group Cohesion

INTRODUCCIÓN

Los seres humanos son seres sociales por naturaleza, por lo cual, el sentido de pertenencia a un grupo y mantener relaciones interpersonales son cuestiones que los atraviesan

¹ Este artículo presenta resultados de la tesis de grado defendida en el Instituto Universitario River Plate en febrero de 2025.

El presente trabajo se inscribe en el debate científico y filosófico actual sobre las conductas prosociales en el deporte, específicamente en el Básquet, siendo vivenciadas como un fenómeno complejo y multidimensional. La importancia del estudio de las conductas prosociales está determinada por la comprensión de las acciones de las personas, siendo que éstas pueden tener un impacto positivo en la sociedad y, por tanto, en las relaciones intra e interpersonales. Las mismas pueden favorecer el funcionamiento cotidiano en general estimulando diversas actitudes, comportamientos y habilidades que conllevarán, de manera contagiosa, a un aumento de la salud, felicidad y calidad de vida.

El objetivo general es explorar y describir la percepción de las conductas prosociales en el deporte por parte de los jugadores profesionales de básquet del equipo del Club Atlético River Plate. Se contemplan diversas dimensiones, tales como las características poblacionales que poseen estos jugadores, qué entienden por el término conductas prosociales, cuál es su percepción, qué estrategias del cuerpo técnico pueden identificar, que aplicaciones dentro y fuera del ámbito competitivo; la importancia que asignan a las conductas prosociales. Ahora bien, el estudio de las conductas prosociales en el deporte, más puntualmente el deporte colectivo, se vuelve fundamental para poner el foco en el mismo como una oportunidad de desarrollo de estas conductas prosociales. Estos deportes proporcionan un punto de encuentro, desde el cual se pueden fomentar y fortalecer diversos valores, habilidades sociales y aspectos morales. Se busca favorecer el incremento de las conductas prosociales, iniciando desde el plano individual para luego proyectarlas hacia el ámbito grupal y, en consecuencia, al rendimiento o a la meta deportiva del equipo. Cuando cada integrante se compromete con sus propios objetivos y, al mismo tiempo, con los del grupo, el propósito se unifica y tanto el esfuerzo como la energía se concentran en una misma dirección. Este proceso puede potenciar el desempeño colectivo y generar en el equipo un rendimiento mayor, moderando las conductas antisociales, ya sean comportamientos egoístas, individualistas, agresivos o inmorales.

A partir de lo mencionado sobre el deporte grupal como núcleo proveedor de valores, habilidades sociales y aspectos morales, es posible considerar al entrenador y/o docente de Educación Física, como persona representativa y figura clave, a la hora de fomentar un clima motivacional, repleto de estrategias, por ejemplo, comunicativas, de reconocimiento social o de implicación a las tareas y/u objetivos, donde se incrementen las conductas prosociales y disminuyan las antisociales, demostrando que estas variables influyen en el diseño de programas deportivos, fomentando a su vez, la motivación intrínseca en el equipo, para acercarse a las metas y objetivos planteados.

Las fortalezas de este estudio radican en primer lugar, en el análisis detallado de un caso real, lo que le otorga una gran relevancia y aplicabilidad práctica, a diferencia de un enfoque puramente empírico. Este enfoque permitió explorar de manera profunda el concepto de conductas prosociales, no solo desde una perspectiva teórica, sino también en su manifestación concreta dentro del ámbito deportivo. En particular, se abordó la relación entre dichas conductas y el deporte en equipo, focalizándose específicamente en los jugadores del Club Atlético River Plate, una institución de gran prestigio y reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS CONDUCTAS PROSOCIALES

La Real Académica Española conceptualiza a la conducta como "manera con que las personas se comportan en su vida y acciones" mientras que el término prosocial refiere a "favorecer conductas sociales, positivas y altruistas". Otros autores, como González Portal (1992), unifican ambos conceptos y definen una conducta prosocial como toda conducta social positiva con o sin motivación altruista. Es importante resaltar la distinción entre la conducta y la motivación de ésta. Es decir, que pueden existir conductas prosociales con distintas motivaciones. A modo ejemplificador, Centineo (2022) distingue entre altruismo genuino, altruismo interesado, altruismo desinteresado y egoísmo altruista a partir de los actos de cooperar y el objetivo de esa conducta. Martorell y colaboradores (2011), definen a la conducta prosocial como la conducta voluntaria y beneficiosa para los demás, que a su vez se relaciona con el desarrollo emocional y la personalidad; y comprende acciones de ayuda, cooperación y altruismo. Mientras que para Sánchez Queija, Oliva y Parra (2006) la conducta prosocial es el comportamiento voluntario de ayuda a los demás que abarca compartir, dar apoyo y protección. Roche Olivar (1998) define a las conductas prosociales como aquellos comportamientos que, sin la búsqueda de recompensas externas, extrínsecas o materiales, favorecen a otras personas o grupos (según los criterios de éstos) o metas sociales, objetivamente positivas y aumentan la probabilidad de generar una reciprocidad positiva de calidad y solidaria en las relaciones interpersonales o sociales consecuentes, salvaguardando la identidad, creatividad e iniciativa de los individuos o grupos implicados.

Clasificación de Conductas Prosociales (Roche Olivar, 1998)

Ayuda física: Conducta no verbal que procura asistencia a otras personas para cumplir un determinado objetivo, y que cuenta con la aprobación de estas. Si encuentro una persona mayor con bolsas del supermercado, la ayudo.

- Servicio físico: Conducta que elimina la necesidad a los receptores de la acción de intervenir físicamente en el cumplimiento de una tarea o cometido, y que concluye con la aprobación o satisfacción de éstos.
- Dar: entregar objetos, alimentos o posesiones a otros perdiendo su propiedad o uso.
- Ayuda verbal: explicación o instrucción verbal o compartir ideas o experiencias vitales, que son útiles y deseables para otras personas o grupos en la consecución de un objetivo.
- Consuelo verbal: Expresiones verbales para reducir tristeza de personas apenadas o en apuros y aumentar su ánimo.
- Confirmación y valoración positiva de otro: Expresiones verbales para confirmar el valor de otras personas o aumentar la autoestima de estas, incluso ante terceros. (Interpretar positivamente conducta de otros, disculpar, interceder, mediante palabras de simpatía, alabanza o elogio).
- Escucha profunda: Conductas meta verbales y actitudes de atención que expresan acogida paciente pero activamente orientada a los contenidos expresados por el interlocutor en una conversación.
- Empatía: Conductas verbales que, partiendo de un vaciado voluntario de contenidos propios, expresan comprensión cognitiva de los pensamientos del interlocutor o emoción de estar experimentando sentimientos similares a los de éste.
- Solidaridad: Conductas físicas o verbales que expresan aceptación voluntaria de compartir las consecuencias, especialmente penosas, de la condición, estatus, situación o fortuna desgraciadas de otras personas, grupos o países.
- Presencia positiva y unidad: Presencia personal que expresa actitudes de proximidad psicológica, atención, escucha profunda, empatía, disponibilidad para el servicio, la ayuda y la solidaridad para con otras personas y que contribuye al clima psicológico de bienestar, paz, concordia, reciprocidad y unidad en un grupo o reunión de dos o más personas.

En línea con las categorías descritas, en el estudio de Auné y colaboradores (2014), se menciona que existen diversas variables relacionadas e influyentes en estas conductas. En primer lugar, la edad, siendo que, a lo largo de la niñez hasta la adolescencia temprana, el repertorio de estas conductas aumenta progresivamente. Otra variable destacable es el género, las mujeres suelen exhibir en mayor cantidad este tipo de conductas, por ejemplo, en el contexto de relaciones de largo plazo; realizando acciones de apoyo, cuidado o empatía. Por último, la profesión también es una variable importante, siendo que aquellas personas que se dedican a las ciencias o trabajo sociales tienden a ser más generosos.

Jonathan Haidt (2019) presenta dos conceptos clave en su estudio sobre las influencias culturales en las conductas humanas: las culturas sociocéntricas y las culturas egocéntricas. Psicólogo social estadounidense, pone sobre la mesa de debate dos conceptos, culturas sociocéntricas y culturas egocéntricas. La primera de ellas, llevada a cabo en países de Asia, África y América Latina priorizan el grupo sobre el individuo, los valores comunitarios, la cohesión social y las normas colectivas son fundamentales. Mientras que la segunda, radica en muchas sociedades occidentales como Estados Unidos y gran parte de Europa, en donde enfatizan la autonomía y la individualidad, y los derechos personales, la libertad y la autoexpresión son valores centrales. Tienen a ser más egoístas, donde la búsqueda del éxito personal es altamente valorada. Claramente hay diferencias entre ambas culturas en la forma en que las personas ven la moralidad, la política y la interacción social. Todas las sociedades deben resolver un pequeño conjunto de preguntas acerca de cómo ordenar la sociedad. Las respuestas son las culturas sociocéntricas, que anteponen las necesidades de los grupos y las instituciones y subordinan las necesidades de los individuos. Allí, el orden social es un orden moral. Por el contrario, las egocéntricas e individualistas, colocan a los individuos en el centro y hacen que la sociedad se convierta en sirviente del individuo. Esta respuesta venció en gran medida al enfoque sociocéntrico en el siglo XX a medida que los derechos individuales se expandían, la cultura de consumo se generalizaba y el mundo occidental reaccionaba con horror a los males perpetrados por los ultracéntricos imperios fascistas y comunistas.

Como se ha mencionado previamente, además de la cultura, otros elementos determinantes pueden ser la edad y el género. El estudio de Rutten y colaboradores (2007) sobre la conducta prosocial en el deporte y la actividad física encontró que, aunque no hubo distinciones de género, sí existieron diferencias conductuales asociadas a la edad. Por otro lado, Vansteenkiste *et al.* (2014) argumentan que las conductas nocivas tienden a incrementarse con la edad, mientras que las conductas adecuadas disminuyen. Kavussanu, Seal y Phillips

(2006) sugieren que a medida que aumenta la edad de los jugadores, la frecuencia de los comportamientos prosociales disminuye, mientras que los comportamientos antisociales aumentan.

Un estudio que llevamos a cabo en el IURP arribó a la misma conclusión cuando sobre un total de 96 estudiantes de primer año no mostraron diferencias de percepción sobre conductas prosociales según el género (Centineo, 2024). Por lo tanto, la interiorización de normas sociales por medio del deporte, influyen sobre la constitución de comportamientos como el altruismo, empatía o cooperación. Sin embargo, en el presente trabajo, se sostiene que, a pesar de los factores socioculturales, existe una predisposición biológica en los seres humanos hacia las conductas prosociales. De esta manera, la propuesta del presente trabajo se enmarca dentro de las principales teorías evolutivas en antropología y en las ciencias cognitivas, enfatizando la explicación de dichas conductas desde la filosofía y las ciencias sociales, disciplinas desde las cuales este tema ha generado importantes debates en los últimos años.

Existen sin dudas innumerables referencias a las conductas prosociales en filosofía, pero mayormente al altruismo en relación con el concepto de la naturaleza humana. Los filósofos Hobbes (2017) y Rousseau (1999) contribuyeron a la construcción de dos modelos opuestos. El primero de ellos, en el *Leviatán* (1651), describe un estado originario a partir de tres impulsos humanos básicos: la igualdad, la desconfianza y el afán de poder. A partir de ellos, los seres humanos están condenados a la maldad y a la guerra de todos contra todos, donde solo el temor a un Estado absoluto es capaz de frenar dichos impulsos. Este modelo destaca una humanidad competitiva y egoísta, de naturaleza bélica que se contradice con la propuesta de Rousseau, que describe un estado originario igualitario y armónico y afirma que el principio fundamental de toda moral es que el hombre es bueno, amante de la justicia y el orden. Que su corazón es noble y que su naturaleza originaria es siempre la búsqueda de la rectitud. Este último, puede considerarse precursor de un número de teorías modernas sobre el altruismo y la generosidad humana, como las ciencias cognitivas, o la teoría de juegos que será desarrollada en el próximo capítulo. Ambos modelos de la naturaleza humana permearon de una u otra manera diferentes corrientes y tradiciones disciplinares no solo de la filosofía sino de la psicología y la antropología, entre otras (Centineo, 2022).

Desde la psicología, la conducta prosocial es una construcción de componentes con varios sistemas y capacidades individuales implicados, tanto cognitivos, como afectivos o emocionales. El enfrentar una situación en la cual se lleve a cabo una conducta prosocial, conlleva a distintas decisiones, que alejan al hecho de impulsivo o automático. Tal como mencionan Darley y Latané (1970), cuando una persona es testigo de una situación de emergencia, aparecen una serie de decisiones como percatarse o darse cuenta de una situación, interpretar que de hecho lo que ocurre es una emergencia, asumir la responsabilidad de ayudar, saber la forma correcta en que se puede ayudar, tener disposición para actuar y, finalmente, intervenir en la emergencia.

En este sentido, el concepto de *mindfulness* resulta un aporte valioso, ya que promueve la capacidad de tomar conciencia plena de la experiencia presente y, con ello, regular de manera más deliberada las respuestas emocionales y conductuales. Según Siegel (2010 p. 21) "consiste en despertarse de una vida en piloto automático y en ser sensible a la novedad en nuestras experiencias cotidianas. Mediante él, el flujo de energía y de atención que es nuestra mente entra en nuestra conciencia, lo que nos permite apreciar sus contenidos y regular de otro modo la manera en que fluye".

Por otro lado, desde la sociología, la conducta prosocial es el conjunto de comportamientos positivos para socializar y comunicarse con los demás. Desde esta definición, la cercanía al deporte como medio para socializar y comunicarse con el resto. Las conductas prosociales son acciones sociales positivas que favorecen a otras personas o inclusive al grupo, con posibilidad de que sean actitudes contagiosas, o recíprocas. Por consiguiente, si estas actitudes aumentan, las opuestas, las antisociales, aquellas con intención de provocar daños o desprecios, se ven disminuidas. Hacer trampas, fingir una caída o una lesión (Kavussanu, Seal y Phillips, 2006). Las variables sociodemográficas también son un punto trascendental a la hora de mencionar y estudiar estas conductas. Están estrechamente ligados a su accionar. La edad, el género percibido, nacionalidad, lugar de residencia, grado de educación formal alcanzado, entre otros. El estudio de Caamaño y Leiva (2024) respaldó lo mencionado anteriormente, analizando la relación entre la conducta prosocial, la empatía y diversas variables sociodemográficas en adultos.

Naturaleza vs. Cultura

Entrando en una frontera entre lo biológico y lo social o lo sociocultural, la pregunta que surge en primer lugar es: ¿se genera un pasaje entre estos dos conceptos? A raíz de esto surge un debate filosófico y antropológico que

tiene sus bases en saber si existe la naturaleza humana. En primer lugar, la naturaleza humana puede responder a la siguiente pregunta: ¿qué hay detrás de las variaciones culturales? Es el resultado de nuestra herencia filogenética (Dawkins, 1993; Centineo, 2022). Todos nuestros órganos, desde nuestro cerebro hasta nuestros oídos, son producto de un proceso evolutivo de millones de años, que implica un legado evolutivo que puede verse modificado por la cultura o distintas reglas sociales. También los factores ambientales y sociales pueden generar cambios genéticos. A su vez, los cambios en los genes pueden modificar los efectos del ambiente y hasta distintos acontecimientos ambientales. Por lo cual, biología, desarrollo y ambiente son tres grandes determinantes de nuestra naturaleza humana. Estos son capaces de moldear nuestro esqueleto que poseemos inmersos desde nuestro pasado evolutivo.

Es necesario desterrar el sentido común acerca de que la evolución es sinónimo de “la supervivencia del más fuerte”. Al exiliar este concepto, nos acercamos a las ideas de Dawkins (1993), en donde los genes, como un conjunto de material genético que codifica para un único carácter, buscan su propia replicación y perpetuidad, siendo así que las conductas altruistas no serían más que estrategias egoístas de los genes. Se acerca a pensar al ser humano como producto de una larga historia evolutiva, siendo resultado de distintas adaptaciones de sus ancestros. El mismo, como resultado de la interacción eficaz con el entorno, atravesado también por la evolución, como sinónimo de determinismo genético, asegurando así su subsistencia.

Siguiendo con Steven Pinker (2003), se acerca a la idea de la cultura como parte de nuestro propio fenotipo y accionar. Las emociones, también, cumplen un papel fundamental en el accionar de cada persona, siendo que desde el cerebro enviamos respuestas programadas filogenéticamente para contrarrestar situaciones que ponen en peligro la supervivencia. El autor sostiene que el culturalismo está basado en tres grandes mitos. Es así, que el primero de ellos, la *tabula rasa*, hace que percuta la siguiente pregunta relacionada al empirismo clásico, ¿Realmente los seres humanos son una *tabula rasa*, es decir, una hoja en blanco y su resultado de las experiencias vividas? ¿No hay ninguna predisposición biológica que intervenga? Desterrando este concepto, indica que no es cierto, que el ser humano ya dispone de ciertas predisposiciones, como los reflejos hasta mecanismos conductuales que previenen del nacimiento. El primer mito que contribuye a pensar en el culturalismo extremo es el ángel caído, este se refiere a una idea religiosa que los seres humanos son todos iguales ante Dios como matriz universal. Otro mito es la idea del buen salvaje, que indica que los seres humanos son buenos y generosos por naturaleza, siendo la cultura la que los torna competitivos, egoístas y buscadores siempre del propio beneficio. Por último, el mito del fantasma en la máquina, el cual indica que hay un “yo” que gobierna la mente del ser humano, el cual puede ser modificado por cualquier tipo de norma social. Según Pinker (2003), las ciencias cognitivas, las neurociencias, la genética comportamental y la psicología evolutiva fueron los principales avances que comenzaron a desafiar el concepto de la *tabula rasa*, base del culturalismo, al vincular la mente con la biología, las emociones con el cerebro y la conducta con la predisposición genética.

En esta línea, Jesús Mosterin (2013, como se citó en Centineo, 2022) sostiene que los seres humanos no tienen algo fijo e inmutable, sino que son permeables a los condicionamientos sociales. “Desde algunos conductistas, existencialistas y constructivistas sociales posmodernos, pasando por los idealistas y marxistas, muchos han pensado que la especie humana carece de naturaleza, que somos pura libertad e indeterminación, y que venimos al mundo como una hoja en blanco”. Pensando la selección natural como la producción de organismos mejor adaptados al ambiente dejan mayor descendencia, por lo tanto, un mayor número de copias de sus propios genes.

¿Cuándo se pasa de ese estado de naturaleza a cultura? Hobbes (2017) argumenta que los seres humanos tienen tres impulsos principales: competencia, desconfianza y gloria; los cuales conducen a una “guerra de todos contra todos”. Siguiendo con antropólogos clásicos, Malinowski (1961, cómo se citó en Centineo, 2022) con su modelo de yuxtaposición, indica que la cultura se establece sobre la base de las necesidades básicas. Estas últimas son satisfechas, pero a la vez generan necesidades secundarias, que giran en torno a instituciones que las regulan. Por ejemplo, tener la necesidad básica de consumir alimentos. El ser humano satisface esta necesidad mediante mecanismos que ya no son plenamente biológicos y se transforman en culturales (tipos de alimentación, horarios, etc.).

Otro modelo es el de sustitución de Levi-Strauss (1962, como se citó en Pérez y Sialer, 2018). Plantea que hay un momento de naturaleza y otro de cultura con características diferentes. El primero de ellos es absolutamente universal, teniendo que ver con el sustrato biológico, espontáneo, constante (cambios a largo plazo). Por otro lado, el estado de la cultura tiene sus propias características y no se comparten como sustrato biológico, teniendo los diferentes grupos sus propias reglas, que se encuentran en una transición constante. Por lo cual, se

pasará de un momento a otro, cuando se cumpla las características de naturaleza y cultura en un mismo lugar. Retomando a Monsterin (2013), existe un punto intermedio entre ambos estados, “solo una perspectiva naturalista compatible con una concepción no reduccionista de los hechos sociales, culturales y mentales podrá dar cuenta de la identidad humana”. Siendo que la cultura no es un epifenómeno de la cuestión biológica, sino que es toda una dimensión diferente, en la cual interactúa permanentemente con la naturaleza. Esta es plenamente cultural, aunque esta genera emociones, que son biológicas. A su vez, las emociones generan nuevas músicas. Aquí se ve el juego y la tensión constante entre naturaleza y cultura.

Las conductas prosociales desde la teoría de juegos y la teoría evolutiva

Entre las diferentes teorías que explican el surgimiento y la evolución de las conductas prosociales, en primer lugar, las conductas prosociales responden al proceso evolutivo, pensadas con raíces filogenéticas como resultado de la toma de decisión de cada uno de los individuos. Tres modelos explicativos de las conductas prosociales comienza con el concepto de Selección Natural planteado por Charles Darwin (1859), quien postula a la evolución como el producto de la lucha por la supervivencia, es decir, que aquellos organismos que mejor se adaptan al ambiente, mayor descendencia dejan. En este sentido, el autor abre su perspectiva en términos de selección de grupos, definiendo que un organismo puede llevar a cabo este tipo de conductas siempre y cuando beneficie a su grupo. La competencia por la obtención de los recursos limitados entre iguales le permitió concebir la selección natural como una fuerza creativa capaz de generar el cambio evolutivo. La naturaleza demuestra innumerables ejemplos de ayuda y cooperación entre organismos de la misma especie o entre grupos distintos. Esto es aún más claro en la especie humana (Centineo, 2022).

Wilson (1982) populariza el término “sociobiología” en su libro *Sobre la naturaleza humana* (1975), con el objetivo de descubrir los fundamentos biológicos del comportamiento social en todos los organismos, incluidos los seres humanos. Allí afirma que las conductas prosociales suelen ser selectivas, es decir que se fomentan y desarrollan en grupos específicos. Las mismas pueden ser rastreadas hasta adaptaciones genéticas y selección natural a lo largo de la evolución humana. Contemplando los lazos familiares, o sino la reciprocidad a la hora de llevar a cabo este comportamiento. El autor sugiere que la cooperación puede ser favorecida por la selección natural a nivel de grupo. En otras palabras, si bien el comportamiento altruista no beneficia al individuo mismo que lo realiza, sí beneficia al grupo al cual pertenece. Si la competencia entre grupos es mayor que la competencia entre individuos al interior del grupo, entonces los grupos con mayor porcentaje de altruistas son seleccionados. Martínez (2023) sostiene que, aunque la selección de grupos es teóricamente posible, requiere condiciones especiales, las cuales no suelen cumplirse con frecuencia.

Axelrod (1996), por su parte, plantea que el altruismo puede surgir y mantenerse en un mundo asocial de individuos egoístas, sin la necesidad de recurrir a la coerción o a los mecanismos de selección de parientes. Para que esto ocurra, el altruismo debe exhibir características conductuales específicas, las cuales, sin embargo, no necesariamente requieren racionalidad por parte de los individuos. El autor, con la Teoría de Juegos, explica la evolución de la cooperación y como esta puede emerger de un grupo de individuos egoístas. El análisis de esta teoría se centra en las decisiones tomadas por los individuos con el objetivo de determinar la mejor estrategia posible para cada jugador y el resultado que se puede esperar en cada situación. Sus intereses individuales, egoísmo y racionalidad como influyentes a la hora de tomar decisiones, pueden conducir a los seres humanos a una situación no óptima llamada “juego”, es decir, cualquier situación donde los jugadores toman decisiones estratégicas con el objetivo de maximizar sus propios beneficios. Al tomar una decisión, esta misma influye sobre otra, y así sucesivamente, siendo que el resultado del conflicto se determina a partir de todas las decisiones tomadas por los jugadores. Según distintas variables, como por ejemplo el resultado, los juegos pueden ser clasificados como cooperativos. Los juegos cooperativos son aquellos en los que los jugadores pueden beneficiarse trabajando juntos y coordinando sus acciones, alcanzando un resultado beneficioso para todos, en lugar de competir directamente. En estas situaciones puede aparecer el intercambio de favores, o como bien afirma este autor, el término de reciprocidad directa. Por otro lado, se destacan la reciprocidad indirecta, los juegos espaciales, la selección de grupo y la selección de parentesco, son mecanismos capaces de favorecer el altruismo aun en entornos egoístas. Algunos de estos mecanismos fueron adoptados en nuestras estrategias implementadas en el Instituto Universitario River Plate durante nuestra investigación (Centineo, 2022).

En esta teoría, surge otro concepto central para explicar la cooperación, el dilema del prisionero. Este es un juego de suma no cero (lo que gana un jugador es exactamente lo que pierde el otro) y no cooperativo (los jugadores están en competencia directa entre sí). Este describe la situación en donde dos jugadores son arrestados y puestos en celdas separadas (Figura 1). La policía cuenta solo con pruebas para encarcelar a uno de los delincuentes, pero si uno de los dos coopera y delata a su compañero, tendrá el beneficio de reducir su condena.

Los delincuentes, previamente, han acordado mantener silencio y no delatar a su compañero. Cada uno de ellos tiene dos posibles estrategias: confesar y cooperar con la policía, traicionando a su compañero para reducir su pena o no confesar y mantener el acuerdo de no delatar a su compañero. Si ambos cooperan, reciben una sentencia reducida. Si ambos traicionan, reciben una sentencia más larga. Si uno coopera y el otro traiciona, el delincuente que traicionó recibe una sentencia muy reducida y el delincuente que cooperó recibe la sentencia más larga. El dilema está en el actuar de los jugadores. Si actúan racionalmente, es decir, maximizan su propio beneficio, cada uno preferiría confesar, independientemente de lo que haga el otro.

		prisionero B	
		confiesa	guarda silencio
prisionero A	confiesa	 libertad 20 años	
	guarda silencio	 1 año	

Figura 1. Matriz del dilema del prisionero. Reelaborado por M. Florencia Muiña.

Este resultado se debe a que la decisión del individuo en el juego depende de lo que haga el otro. En un juego de este tipo, en el que los participantes interactúan de manera independiente, la mejor estrategia para cada individuo no es necesariamente la mejor estrategia para el conjunto de participantes. Es decir, la búsqueda individual del interés propio puede llevar a un resultado global subóptimo (que en este caso sería no confesar). En este juego, ambas opciones son racionales para cada jugador, pero la mejor opción para ambos jugadores juntos es no confesar, lo que da como resultado una sentencia reducida para ambos. Sin embargo, debido a la posibilidad de traición, los jugadores pueden terminar eligiendo traicionar en lugar de cooperar, lo que da como resultado una sentencia más larga para ambos.

El punto es que, teniendo un orden de preferencias, los prisioneros, de manera aislada, eligen racionalmente un curso de acción -no cooperar- que termina en un resultado que va en detrimento de sus propios intereses, pues es peor para ambas partes que el resultado que hubieran obtenido de haber decidido cooperar. Según el dilema en su versión clásica, deberíamos esperar una mayor cantidad de desertores que de cooperadores, ya que ante una sola interacción la propuesta egoísta obtiene mejores resultados (Centineo, 2022). Esto ocurre porque las personas somos seres racionales que nos movemos por el interés personal, lo que encierra una contradicción

entre lo individual y lo colectivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la respuesta al dilema del prisionero depende del contexto particular. Si se modificasen las condiciones, se llegaría a la solución cooperativa o, también, si el juego lo realizasen dos hermanos el resultado predecible sería que cooperasen (Rayo Trigueros, 2016).

Considerando lo anterior, el autor Luciano Centineo (2022) estableció dicha distinción para el ámbito educativo considerando los tipos de conductas y sus motivaciones:

1. Altruismo genuino: es aquella en donde una persona lleva a cabo una conducta altruista, pensando o actuando a favor de un objetivo grupal.
2. Altruismo egoísta: es aquella en donde una persona lleva a cabo una conducta altruista, persiguiendo un objetivo individual.
3. Egoísmo altruista: es aquella conducta egoísta, aunque con fines beneficios para el grupo.
4. Egoísmo desinteresado: es aquella conducta egoísta, sin presentar ningún tipo de interés.
5. Egoísmo malévolo: es aquella conducta egoísta, para perjudicar al grupo.

Las decisiones tomadas por los individuos pueden ser motivadas por distintos factores, ya sea motivos remotos, desde una perspectiva evolutiva más amplia y con bases altruistas, o motivos próximos, desde algo más cercano como la intención atravesada por las emociones, valores y experiencias. Sober y Wilson (2000) argumentan que, aunque el altruismo puede explicarse en términos de motivos próximos y remotos, esta distinción también puede aplicarse a otras conductas prosociales.

“Un organismo se comporta de forma altruista (en el sentido evolutivo de la expresión) si reduce su propia aptitud y aumenta la aptitud de otros. Por contraste, el concepto de altruismo psicológico se aplica en primer lugar, a estados motivacionales, y solo de forma indirecta a los comportamientos que dichos motivos pueden provocar” (Centineo, 2022).

En el presente trabajo se aplican estas categorías para el análisis en el ámbito deportivo, específicamente, el básquet. La aplicación de este dilema es la siguiente: a un jugador se le ofrece que tiene un gasto contribuir al equipo, o no tiene gasto pero hay riesgo de que pierda el equipo. El costo es entrenar y tiene gastos varios (económicos, recursos, tiempo, energía). El beneficio es que gane el grupo. Entonces, en términos puramente racionales, conviene minimizar costos y obtener el máximo de los beneficios, es decir, que el equipo gane. Pero a la vez, el dilema se plantea desde el punto de vista individual podría obtener el mismo beneficio, pero sin costos (sin entrenar). En este caso, se minimiza las posibilidades de obtener beneficios desde términos grupales, y esto recae sobre los resultados del grupo (grupo no competente, sin habilidades o destrezas necesarias para llevar a cabo una competencia).

Deportes grupales y conductas prosociales en Básquet

Las conductas prosociales son fundamentales a la hora de analizar un deporte grupal. En primer lugar, desde el plano individual de cada jugador, pueden tener un impacto positivo en su desarrollo personal y/o físico. Por otro lado, la idea de analizar la práctica de deportes grupales, como estructura de aprendizaje social del ser humano, mediante el juego y su desenvolvimiento, los jugadores pueden adquirir herramientas socioculturales que le permitirán emprender trabajos grupales con los que se evidencian resultados deportivos exitosos.

Gracias al deporte en grupo, se desarrollan valores que alientan el desarrollo de las habilidades sociales, el respeto mutuo, la cooperación, la tolerancia o la identificación de las diferentes emociones que se dan en este contexto, diferente al que se da en la vida diaria (Vilar, Sala, y Domínguez, 2019). Centineo (2022) categoriza el altruismo genuino como el comportamiento de un jugador que entrena con el objetivo de beneficiar al grupo, mientras que el altruismo egoísta se observa cuando un jugador entrena solo para su propio beneficio. El ejemplo de egoísmo altruista será un jugador que no entrena porque está lesionado y desea que al grupo le vaya bien. Mientras que, el egoísmo desinteresado puede ser ejemplificado por un jugador que no entrena porque no tiene ganas, sin interesarle el grupo. Por último, el egoísmo malévolo será un jugador que realiza una conducta egoísta para perjudicar al grupo, por ejemplo, un jugador que apuesta un resultado negativo para su equipo y no convierte lanzamientos adrede.

Tomando las categorías de Olivar (1998) para ejemplificar conductas prosociales en el deporte, en primer lugar,

la ayuda física puede verse en un jugador que ayuda a otro a levantarse cuando éste se ha caído o tropezado. La ayuda verbal puede visualizarse al momento en que un jugador o el entrenador le explica a otro conceptos tácticos que no haya entendido. Mientras que, en línea con lo verbal, el consuelo puede darse en la expresión por parte de algún compañero de equipo a otro para reducir la tristeza o bronca al momento de enterarse de una lesión. No sólo el habla, sino la escucha profunda puede verse, por ejemplo, en un jugador que escucha atentamente los problemas de otro compañero de equipo cuando éste necesita desahogarse o ser oída. El ejemplo de la conducta de dar o brindar se ve reflejado dentro de la cancha, siendo que se entrega la posesión del balón a otro jugador se pierde su propiedad. A su vez, otro caso que se puede observar en cancha, tanto en un entrenamiento como durante la competencia, es la confirmación y valoración positiva del otro al momento de felicitar a un compañero cuando realiza una buena jugada. Por otro lado, el prestar un par de zapatillas cuando un compañero se le rompieron u olvidó es un ejemplo de solidaridad. Por último, un caso de presencia positiva y unidad es acercarse a un compañero nuevo e interactuar con él.

Un facilitador de las conductas prosociales en el deporte en equipo es el entrenador. El mismo cumple un papel representativo a la hora de fomentar un clima motivacional proponiendo objetivos, tanto personales como grupales y deportivos. Resulta clave en primer lugar, que el entrenado lleve a cabo distintas conductas prosociales, por ejemplo, una escucha profunda con sus jugadores y sus ideas. El perfil del entrenador con participación activa en el grupo ayuda a establecer vínculos y potenciar estrategias comunicativas entre el cuerpo técnico y jugadores, también entre los mismos jugadores, intentando así alcanzar una cohesión grupal y juego competitivo-cooperativo que se acerquen a los objetivos del grupo. A su vez, el entrenador es quien deberá acompañar al deportista, es quien le permitirá tomar decisiones, aprender y resolver problemas y conflictos conjuntamente surgidos en un entrenamiento y/o competición. Considerando a los deportistas como agentes activos en su aprendizaje, sistema que se aleja del modelo tradicional o autoritario que conceptualiza a los estudiantes/deportistas como agentes pasivos y dóciles, limitados a recibir y ejecutar las instrucciones del entrenador, sin poder participar en su aprendizaje (Prat y Horcajo, 2016).

Otro aspecto clave en las conductas prosociales son las emociones. Las mismas no solo son respuestas pasivas a las situaciones sociales, sino que desempeñan un papel activo en la promoción de conductas prosociales que benefician a otros, mejorando la cohesión social y las relaciones interpersonales. Desempeñan un papel fundamental en la interacción de las personas, en facilitadoras de la comunicación, y en el comportamiento social. Por ejemplo, frente a emociones negativas como la ira o el miedo, es más probable que suceda un alejamiento de la persona o que se adapte a comportamientos defensivos. Por otro lado, las emociones positivas como el amor o la gratitud son motivadores de buscar conexiones sociales, más generosidad y compasión con el resto. Además, las emociones son contagiosas, es decir, que, frente a emociones positivas, como la gratitud y la felicidad, se crea un ambiente propicio a este mismo tipo. De lo contrario, frente a emociones como la tristeza o la furia, se genera un clima de tensión y conflicto. Las emociones tienen un papel clave en las conductas prosociales, siempre y cuando el ser humano las utilice racional y conscientemente: las emociones juegan un papel clave en la construcción y mantenimiento de las relaciones interpersonales. Es importante cultivar una inteligencia emocional desarrollada, que permita reconocer y regular las emociones, para así, fomentar un comportamiento prosocial y construir relaciones sólidas y significativas. Las emociones positivas y la empatía son promotores de las conductas prosociales e inhibidores de las conductas agresivas. Se consideran como emociones positivas a la alegría y gratitud, serenidad y satisfacción personal y a la empatía como la toma de perspectiva y preocupación por el otro (Richaud y Mesurado, 2016, Centineo, 2022).

Los deportes en conjunto son un ámbito donde se observa la variabilidad de elecciones en la conformación de grupos, es en. En el caso del básquet, juego competitivo-cooperativo, no sólo es importante un entrenamiento técnico/táctico, sino que también lo será uno psíquico. En lo individual, cada jugador deberá encontrar el equilibrio entre la regulación de las emociones y un pensamiento de control consciente, en el cual la corteza toma un rol fundamental. Además, al ser un grupo, se vuelve indispensable, el desarrollo de emociones positivas para favorecer la cohesión grupal, la motivación, la felicidad, la confianza, la solidaridad y minimizar las emociones negativas, como miedos, ansiedad, angustias, estrés, frustración y/o celos. A diferencia de los deportes individuales, las decisiones o emociones de cada jugador dentro de un equipo, estarán siempre reguladas o condicionadas por otro. De tal manera que, el esfuerzo por la regulación de estos polos de emociones debe favorecer siempre a desarrollar emociones positivas que se acerquen a lograr los intereses y objetivos grupales, tanto dentro como fuera de la cancha. El favorecer estas emociones, atrae también el desarrollo de conductas prosociales en el equipo, tales como la cooperación, integración, unión, solución de conflictos o situaciones específicas con las que, por medio de distintas estrategias, se entablan soluciones acordes al grupo.

Según el estudio conducta prosocial de cooperación de jóvenes de 10 a 17 años del Club de Baloncesto Soldados Élite en escenarios externos al de la competición (Carrillo Trujillo, 2018), el basquet como juego cooperativo promueve las herramientas de cooperación, integración, unión, solución de conflictos o situaciones específicas con las que por medio de sus estrategias entabla soluciones. El deporte es visto como practica física y como medio para fomentar aspectos cooperativos que promueven que el ser humano se desenvuelva en comunidad.

Aspectos metodológicos

El presente trabajo es de enfoque predominantemente cualitativo con diseño de tipo descriptivo, con el objetivo describir las percepciones que tienen los integrantes del equipo de Básquet del Club Atlético River Plate sobre las conductas prosociales.

Resulta fundamental hacer una aclaración previa: este trabajo no pretende evaluar un tipo de conductas (en este caso, prosociales) sino la percepción sobre ellas por parte de los jugadores. Por lo tanto, no se registra si “realmente” suceden conductas prosociales entre los miembros del equipo. Lo que se busca es si ellos reconocen o identifican mecanismos que favorezcan la cooperación, el altruismo o la ayuda mutua.

En un primer momento se elaboró e implemento una encuesta exploratoria a los jugadores del plantel, que luego fue reelaborada en una técnica analítica que permitiera acceder al discurso de estos en profundidad. A raíz de ello se utilizaron entrevistas en profundidad a los jugadores y al director técnico, con la finalidad de establecer una triangulación técnica. Esto último permitió poner en tensión dos dominios del lenguaje diferentes: el del director técnico y el de los jugadores.

La encuesta fue implementada a la totalidad de los integrantes del plantel, es decir a un n=15. La misma fue diseñada a partir de un Google forms y se le facilitó el enlace para que contestaran en el momento de postpartido en el vestuario. Esto responde a la estrategia técnica, permitiendo contextualizar la encuesta en un ámbito deportivo estrechamente vinculado para incentivar las respuestas.

La encuesta estaba estructurada a partir de cuatro niveles de análisis:

1. *Perfil* En esta categoría se ha consultado sobre cuestiones básicas como edad, género, y nivel socioeconómico.
2. *Antecedentes deportivos* Esta dimensión explora, como lo indica su nombre, los antecedentes que tienen los integrantes en términos deportivos. Si habían realizado alguna disciplina, si tenían antecedentes en deportes grupales individuales, si realizaron deportes de manera profesional.
3. *Conceptos previos* La categoría conceptos previos incluye las nociones que tienen los miembros directamente sobre las conductas prosociales. Para ello se consideraron como base las categorías de Olivar (1998) y Centineo (2021). Ambos trabajos establecieron una clasificación descriptiva, aunque para el caso del primero es meramente conceptual y la segunda es el resultado de la aplicación empírica en el Instituto Universitario River Plate.
4. *Percepción y experiencias*: En esta dimensión interesaba analizar cuestiones como la autopercepción de conductas prosociales, la identificación de estas en el ámbito deportivo, su relación con los deportes de grupo e individuales, entre otras.

En segundo lugar, se realizó entrevistas en profundidad a informantes claves. Los informantes clave son quienes “apadrinan al investigador en el escenario y son sus fuentes primarias de información” (Tylor y Bodgan, 1994, p. 61). Como mencionan los autores, en los momentos en que se desarrolla la observación participante y en el trabajo de campo, suelen darse relaciones de mayor *rapport con* algunos entrevistados por cuestiones emocionales, que pueden facilitar el acceso al campo a partir de los puestos que ocupan en una institución.

En la presente investigación se contó con informantes clave para acceder a la percepción de la conducta prosocial de tres figuras relevantes en la configuración de relaciones de grupo del equipo de primera división de básquet del Club Atlético River Plate: el entrenador, el capitán del equipo y el jugador que cobraba un mayor sueldo. Como afirman los autores antes mencionados los investigadores sociales “esperan de los informantes claves que ellos les proporcionen una comprensión profunda del escenario” (Tylor y Bodgan, 1994, p. 62). Puesto que las investigaciones de campo están limitadas en espacio y tiempo disponible, los informantes claves pueden narrar la historia del escenario y completar el conocimiento del investigador sobre lo que ocurre cuando él no se encuentra presente. En tal sentido, los tres informantes claves seleccionados permitieron acceder a las relaciones interpersonales fuera del campo de juego, e incluso a información de los jugadores que de otra

manera sería imposible conocer. Así mismo, la utilización de esta técnica se configuró como un elemento de contrastación de las respuestas obtenidas mediante la encuesta.

En referencia a las entrevistas realizadas, las mismas fueron entrevistas en profundidad de una hora aproximada de duración. Los propósitos de estas entrevistas han sido:

- Explorar la percepción de los informantes claves
- Amplificar y corregir las cuestiones analizadas en las encuestas
- Profundizar sobre aspectos relevantes de la investigación
- Triangular con los datos obtenidos en las encuestas

Las entrevistas fueron realizadas por la autora a partir de la elaboración de una matriz de indagación, las mismas fueron grabadas en medios digitales para su posterior transcripción. El espacio utilizado para la realización de las entrevistas fue el predio del Club Atlético River Plate.

Por otro lado, se realizó una entrevista en profundidad a una Doctora en Psicología y Especialista en Mindfulness aplicado al deporte para lograr una mayor comprensión de las cuestiones emocionales en relación con la conducta prosocial. Esta entrevista permitió profundizar en la relación entre la mente, el deporte, la educación y las conductas prosociales, los vínculos estrechos entre el estrés de las competencias y comportamientos como la empatía, el altruismo y la compasión. Esto ha permitido comprender que la empatía es inversamente proporcional a la ansiedad, por lo tanto, es esperable que en ambientes o grupos con mayores niveles de estrés existan mayores índices de egoísmo, individualismo, incluso malevolencia. Ello ha sido observado muchas veces durante las observaciones realizadas a lo largo del proceso de la investigación y han sido analizados oportunamente.

Por último, se ha realizado observación directa durante los partidos de la liga, en los entrenamientos y en otros espacios que integraban los jugadores del plantel. Así mismo, en una ocasión se llevó a cabo observación participante, lo que “conlleva el involucramiento del investigador de una variedad de actividades y por una cantidad considerable de tiempo con el fin de observar a los miembros de una cultura en su vida cotidiana y participar de sus actividades facilitando una mejor comprensión de estos” (Marradi, Archenti y Piovani, 2008, p. 195). A partir de la entrevista realizada, el director técnico del equipo manifestó que se iba a realizar una cena entre los jugadores y el cuerpo técnico como ejemplo de una conducta prosocial. Para el entrevistado, el “asado” era una fuente de cohesión social y un vector de prosocialidad, por lo cual se pidió autorización para la participación en la misma. La idea era observar esta reunión social y analizar si efectivamente ello favorecía la conducta prosocial. En tal sentido, se llevó a cabo la observación participante contemplando los ejes de indagación definidos.

La totalidad de los intercambios en encuestas, entrevistas y observaciones cuentan con consentimientos informados (Anexo 1).

RESULTADOS Y ANÁLISIS SOBRE LA PERCEPCIONES DE LAS CONDUCTAS PROSOCIALES EN EL BÁSQUET

Perfil Sociodemográfico y Deportivo

En cuanto al sexo todos los jugadores encuestados son masculinos. La edad promedio es de 23.4 años, con un rango comprendido entre 18 y 42 años. Respecto al nivel socioeconómico, tres de quince poseen un nivel alto, mientras que el resto tienen un nivel medio.

El Club Atlético River Plate es uno de los clubes más grandes de América, ubicado en Nuñez, Ciudad de Buenos Aires. Cumplir con un sentido de pertenencia al club y acceder a las actividades que se desarrollan refleja, en cierta medida, el poder adquisitivo de quienes acceden. Respecto a cómo las diferencias económicas, de edad y de estatus social entre jugadores de básquet influyen —o no— en las conductas prosociales dentro del equipo, hay dos posturas marcadas. Mientras algunos entrevistados consideran que la remuneración no afecta la cooperación ni la unión grupal, otros sostienen que sí condiciona la motivación, la responsabilidad y el compromiso. En general, se destaca la búsqueda de cohesión y equidad más allá de las diferencias individuales.

En este sentido, el tercer entrevistado ha mencionado estas diferencias entre jugadores al hablar de su grupo “son deportistas y tienen distintos niveles de estatus social o de posibilidades económicas, diversas edades también. Entonces estar dentro de un equipo de básquet de primera podemos encontrar un montón de jugado-

res de distintas personalidades o de distintas características”. Frente a esta situación, mencionó que, desde su lugar, intenta unificar y “que todos tiren para el mismo lado”. Un ejemplo detallado, mencionado en la entrevista y que fue observado, fue “los más chicos son los que perciben simplemente una beca por viático y que están más, si bien están comprometidos al 100 con el proyecto, son los que están más pendientes también por la diferencia de edad. Si salimos a la noche, qué hacemos, qué no hacemos, y quizás no tienen una conducta tan profesional. Como los más grandes que sí cobran plata”. Según él, esta situación y diferencia más que nada en lo remunerativo, no influye a la hora de llevar a cabo conductas prosociales “No, económicamente es como, bueno, cada uno percibe el dinero que arregla con la dirigencia. En mi caso, soy personal estable del club. Pero los jugadores no marcan la diferencia como, ‘che, yo cobro, vos no cobras’. Lo tratamos como un equipo, más allá de la plata que cobren. Y igualmente siempre, por ejemplo, si se hace un asado es como se divide por partes iguales. No se hace una diferencia de quién cobra más, quién cobra menos. Si quizás alguno de los mayores se hace cargo de traer algo más, no sé, en cuanto a la bebida o alguna otra cosa”.

El primer entrevistado, quien recibe una remuneración mensual, no cree que eso influya a la hora de llevar a cabo distintas conductas prosociales “personalmente, no. Porque, nada, porque sé que no es lo primordial para mí el tema del básquet. Ok. Pero, si vos me decís, capaz que, si va a un nivel más alto, decís, che. Lo primordial, capaz que sí, pero a mí no. Ahora no”. En contraposición, el segundo entrevistado, quien también recibe una remuneración, considera que sí, “lo económico condiciona un montón de cosas, no sólo llevar a cabo estas conductas”. “desde las ganas y motivación de venir a entrenar. Por cumplir con lo que implica recibir una remuneración. Hasta, no sé, qué tanto importa ayudar a alguien o comprometerme con el objetivo del equipo. Influye, es como lo que te decía antes de que capaz que muchas veces el recibir una remuneración es una motivación para hacer un montón de cosas. Capaz, no sé si te saldría hacerlo solo o no, no lo sé”.

El hecho de recibir una remuneración dejó entrever la relación que tiene con la promoción de conductas prosociales. “Lo económico condiciona un montón de cosas, no solo llevar a cabo estas conductas. No sé, desde las ganas y motivación de venir a entrenar. Por cumplir con lo que implica recibir una remuneración. Hasta, no sé, qué tanto importa ayudar a alguien o comprometerme con el objetivo del equipo”.

Siguiendo con el análisis de datos, frente a la pregunta si alguna vez habían jugado profesionalmente al básquet, tres respondieron era su primera experiencia como jugadores de nivel profesional; mientras que los otros doce mencionaron que han jugado profesionalmente años anteriores, rondando entre como máximo 16 años de experiencia en tanto los más jóvenes rondan los 3 años.

Una de las preguntas ha sido respecto a su experiencia en otros deportes. La gran mayoría (a excepción de dos jugadores) habían practicado otros deportes. Como se ha de esperar en un país como Argentina con tanta pasión por el Fútbol, todos aquellos que han practicado otro deporte ha sido fútbol. Cinco de ellos lo mencionaron como el único que han hecho, mientras que otros ocho, lo combinaron con handball (dos), vóley (dos), atletismo (uno), rugby (uno), y tenis (dos). Resulta clara la predominancia de experiencia en deportes de conjunto, con preferencia unánime por deportes grupales por sobre individuales. Al inquirir en esta preferencia, repetidamente referían a la idea de pertenecer a un grupo, de sociabilizar, de divertirse, de jugar y competir en equipo, priorizando la táctica frente a la técnica individual.

Llamativamente, a la hora de responder la pregunta sobre si conocían que significa el término de conductas prosociales, el 53%, siete sobre ocho contestaron que no (Figura 2). El sentido en estas respuestas es dado por una decodificación desde el sentido común de cada palabra, por un lado, conducta y por otro, prosocial, interpretando a este último término con una connotación positiva y en beneficio de lo social. Esto se aprecia a partir de las encuestas realizadas: “intuyo que es algo como pro, como bueno en cuanto a hacer social con otra persona” (E1); “las conductas prosociales son algo bueno y positivo, ya mismo por el término que hace referencia a pro, es para sumar, y social lo entiendo porque somos un grupo. Por lo cual, es algo positivo para el grupo” (E2). Por último, el tercero ha respondido a la pregunta respecto al significado del término ‘conducta prosocial’ como “A través del deporte tratar de fomentar o de inculcar estas cuestiones de las relaciones interpersonales. En este caso, de personas que son deportistas y que tienen distintos niveles de estatus social o de posibilidades económicas, diversas edades también. Entonces está dentro de un equipo de básquet de primera podemos encontrar un montón de jugadores de distintas personalidades o de distintas características” (E3).

Figura 2. Distribución de la muestra sobre el conocimiento sobre el concepto de conductas prosociales.
Fuente: elaboración propia.

Sobre el 53% que ha contestado que conocía el término de conducta prosocial, han referido alguna de las categorías del Olivar expuestas en la encuesta (Figura 3). Han mencionado conocer el término de “ayuda física”, otros seis “ayuda verbal”, cuatro “consuelo verbal”, al igual que “confirmación y valoración positiva de otro”. A su vez, cinco de ellos registraron “escucha profunda”, mientras que siete escogieron la categoría de “presencia positiva y unidad”. Tanto “empatía”, como “solidaridad”, fueron los más escogidos, siendo el primero marcado por 10 encuestados, mientras que el segundo por ocho.

Por lo contrario, las categorías menos elegidas fueron “dar”, la cual, sólo la marcó uno de ellos, y “servicio físico” no fue un concepto seleccionado por ninguno. Un jugador refirió no conocer ninguna categoría.

Figura 3. Distribución de la muestra sobre el conocimiento de las categorías de conductas prosociales.
Fuente: elaboración propia.

La primera entrevista fue llevada a cabo días posteriores a la encuesta, y el recuerdo era muy disímil sobre los contenidos de las categorías de las conductas prosociales (de la figura 3). El entrevistado (Ee1) mencionó no recordar ninguna de las categorías elegidas en la encuesta. Mientras que el segundo entrevistado (Ee2) mencionaba recordar "ayuda física", "ayuda verbal", "solidaridad" y "unión de equipo". Por otro lado, en la entrevista con el tercer entrevistado, se decidió poner a su disposición todas las categorías; menciona que "todas en algún momento, en el transcurso de un partido, de un entrenamiento o de una temporada, todas son recurrentes, pero en las distintas instancias que nosotros transcurrimos de una competencia, en todas se ve esto".

Una pregunta que ha guiado parte de la encuesta fue: ¿Podes describir una conducta prosocial que hayas realizado en el ámbito personal?. Las respuestas han sido variadas. Algunos casos no han contestado; otros sólo mencionaron la categoría sin describir una situación específica. Existe la probabilidad de que el enunciado no se haya comprendido en su totalidad, o no haya sido lo suficientemente claro para que describan un ejemplo. Mencionando aquellos que sí lo hicieron, una respuesta frecuente fue la experiencia de escuchar a los amigos, familia y compañeros como también aconsejarlos, por ejemplo, un encuestado mencionó la *"Escucha profunda cuando un amigo necesita que le presten un oído"* (E4), mientras que otros refirieron al rol preponderante de escuchar como parte de ayudar a otros. Por otro lado, uno de ellos indicó que *"día a día es apoyar a tus compañeros, sea para las buenas decisiones, cómo las malas, ya que todos queremos llegar a un fin"*.

En las encuestas, las consignas referidas el ámbito de aplicación deportivo fueron respondidas con detalles y descripción. Al hablar de escucha profunda, la experiencia asociada era la explicación de un jugador mayor, *"La escucha profunda cuando un mayor me explica"*. También en tratar de escuchar a alguien cuando tiene una opinión diferente, o incluso escuchar a alguien cuando se siente frustrado. Otras respuestas fueron: *"Arenga grupal"*, *"Motivar a compañeros cuando lo necesiten"*, *"Solidaridad con el contrario a la hora de si le pasó algo frenar el juego y ver cómo está así se recupera y no jugar con ventaja"*, *"Constantemente estoy tratando de ayudar a mis compañeros y marcarle cosas que le pueden sacar provecho en el juego"*, *"Fui a saludar cuando gané"*.

Al consultar respecto a las creencias sobre las conductas prosociales asociadas con deportes grupales e individuales, la mayoría de los encuestados (53%) considera que los deportes grupales están asociados a las conductas prosociales. Apuntando a un plano más personal, se inquirió sobre si creían que en su equipo de básquet existían conductas prosociales, siendo que la totalidad del grupo respondió afirmativamente. Nueve de ellos consideran que las conductas prosociales se promueven tanto en un entrenamiento como en una competencia; mientras que cinco contestaron que se promueven más en un entrenamiento. El primer entrevistado (Ee1), mencionó que "en los dos lados, sí. Bueno, si vos te vas fuera de la cancha, algo que haya pasado o algún gesto que no te gustó de alguien o una actitud que no te gustó de alguien" aunque también mencionó que la comunicación, como conducta prosocial la escucha profunda, se puede dar "dentro de la cancha siempre, después en el vestuario, y también en alguna salida o en algún asado pero que ahí no hablamos tanto del equipo". En general, los entrevistados coinciden en el asado como mecanismo de cohesión, lo cual fue parcialmente confirmado mediante la observación directa del evento.

En las encuestas, frente a la consulta para fomentar la aparición de las conductas prosociales, indican la "más asados o juegos. Juegos en el entrenamiento de cooperación. Eso podría estar bueno. Siempre es bueno mantener un buen clima, para que todos sigamos bien, y a River le vaya bien" (E7). Por otro lado, el encuestado (E3) difiere, refiriendo que "eso se trabaja en la cancha. Son las actividades extra o por fuera de lo que es el entrenamiento. Un partido son situaciones las cuales ayudan a seguir fomentando. Pero nosotros dentro de la cancha y en el proceso de la temporada, en todas sus instancias, tenemos que fomentar estas estrategias y las llevamos a cabo en pos del objetivo del equipo".

En relación con la empatía, el cuarto entrevistado sostuvo que su desarrollo en el ámbito deportivo requiere un trabajo previo fuera de la cancha, ya que las actitudes empáticas tienden a manifestarse de manera espontánea durante la competencia. En este sentido, señaló que el entrenamiento de la empatía se refleja en acciones cotidianas, tales como moderar la crítica hacia un compañero tras un error técnico o brindar apoyo en situaciones de bajo rendimiento. Sin embargo, también destacó la tensión existente entre la empatía y la lógica competitiva propia del deporte de alto rendimiento, donde el compromiso con el resultado colectivo puede generar exigencias adicionales hacia los compañeros. Desde su perspectiva, la gestión de la empatía debe consolidarse principalmente en los espacios de entrenamiento y de convivencia extradeportiva, para luego trasladarse de forma natural al juego.

Los resultados de la encuesta evidencian que las conductas más atribuidas a los entrenadores por los jugadores fueron "presencia positiva y unidad" y "confirmación y valorización positiva del otro", ambas con once

menciones (Figura 4). En segundo lugar, se destacó la categoría “ayuda verbal” (n = 9), seguida de “empatía” (n = 6). Con menor frecuencia se mencionaron “consuelo verbal”, “ayuda física”, “escucha profunda” y “dar” (n = 4 cada una). En contraste, las categorías “servicio físico” y “ninguna” obtuvieron una sola selección cada una. Cabe señalar que la opción “ninguna” fue marcada por el mismo participante que previamente había respondido “no sabe/no contesta” a la pregunta sobre la existencia de conductas prosociales en su equipo. Asimismo, la categoría “solidaridad” no fue elegida por ningún encuestado.

En contraste con la percepción general de los jugadores, el tercer entrevistado destacó que las conductas que él procura llevar a cabo son principalmente “dar”, “ayuda verbal” y “empatía”. En su testimonio, definió “dar” como compartir el conocimiento en beneficio del equipo, mientras que entendió la “ayuda verbal” como la posibilidad de brindar indicaciones constructivas para mejorar la dinámica de juego. Por último, vinculó la “empatía” con la capacidad de reconocer la situación personal de cada jugador y ajustar su interacción en función de dicho contexto. Concluyó que, en la medida en que la solidaridad sea un principio compartido por todos los integrantes, el logro de los objetivos colectivos se torna más accesible.

Figura 4. Distribución de la muestra sobre las conductas prosociales que llevan a cabo el entrenador y su cuerpo técnico. Fuente: elaboración propia.

Entre los últimos aspectos considerados en la encuesta se focalizo en el desempeño individual, puntualmente en el tipo de conductas que los jugadores consideran que utilizan con el equipo (Figura 5). Hay una diferenciación significativa en la categoría “solidaridad”; mientras que, en la pregunta anterior que hacía referencia a los entrenadores, no fue seleccionada por ningún encuestado la asociación a la solidaridad, en esta ocasión once participantes la identificaron como parte de sus propias prácticas. Entre las conductas más mencionadas se destacan “escucha profunda” y “ayuda verbal”, ambas con trece menciones. A continuación, se registraron “empatía” con nueve respuestas, “escucha profunda” y “confirmación y valoración positiva del otro” con ocho, “consuelo verbal” con seis, “ayuda física” con tres, “dar” con dos y “servicio físico” con una. Cabe señalar que la opción “ninguna” no fue seleccionada por ningún encuestado.

Figura 5. Distribución de la muestra sobre las conductas prosociales que llevan a cabo los jugadores en el equipo.
Fuente: elaboración propia.

En términos cualitativos, los participantes señalaron que estas conductas emergen especialmente en situaciones vinculadas a la resolución de conflictos dentro del grupo. La “escucha profunda”, por ejemplo, fue mencionada en relación con gestos de malestar o comentarios negativos, mientras que otras acciones, como la organización de encuentros informales (un asado), se interpretan como intentos de cohesión grupal. No obstante, aun en estos espacios, se observaron segmentaciones internas basadas en afinidades o diferencias generacionales.

En cuanto al trabajo de la empatía, el cuarto entrevistado mencionó: “yo trabajo algo más profundo, que es la compasión, que es como un grado más, porque la empatía muchas veces se queda cortito, la empatía es me pongo en el lugar del otro, la compasión es además de ponerme en el lugar del otro, hago algo con eso. Es más, de acción, la compasión es más amplia, igual que en vez de trabajar yo con la autoestima, trabajo más con la autocompasión, porque la autoestima queda como en un nivel más superficial y la autocompasión va a un nivel un poco más profundo. La autoestima tiene un grado de comparación con un otro y la autocompasión no me compara, no me comparo con nadie, trato de ser como mi mejor versión de mí mismo, no importa entonces es mucho más entre comillas sano, lo mismo con la empatía y la compasión” (Ee4). En línea con esto, mencionó en otra oportunidad el contagio de emociones “lo que llamamos nosotros es el clima motivacional. Y es verdad que, si es contagioso, y es verdad que sí, trabajando con ejercicios o con habilidades, por ahí, por eso te digo, de manera individual, también vos podés lograr que se gestione o se mejore lo que es el clima motivacional. De hecho, hay escalas de medición que haces unas preguntas y podés ver cómo es el clima motivacional, porque les preguntas a todos los integrantes”.

De este análisis surge la representación de una pirámide jerárquica en la gestión de conflictos (Figura 6). En el primer nivel, los jugadores intentan resolver las tensiones de manera autónoma mediante el diálogo entre pares. En un segundo nivel aparece la figura del capitán, quien actúa como mediador tanto con los jugadores como con el entrenador, procurando alcanzar acuerdos compartidos. Finalmente, en el tercer nivel, se sitúa el entrenador, cuya intervención se produce cuando los intentos de resolución en los niveles previos resultan insuficientes, tras la comunicación de la problemática por parte del capitán.

Figura 6. Pirámide para resolución de conflictos. Fuente: elaboración propia.

En la primera entrevista, asociado a la “escucha profunda”, ha mencionado “o creo que más que nada por ahí la comunicación, sí. O sea, estar comunicándonos entre todos y tratar de llegar a un punto en común y estar por ahí todos de acuerdo. También si hay diferencias, plantearla y decir, che, uno está de acuerdo, otro no, y es posible”.

El segundo entrevistado, comentó “a mí me parece que pueden aparecer mucho con ayuda verbal. Por ejemplo, no sé, los más grandes cuando les explicamos una jugada a los más chicos. O consuelo verbal cuando, no sé, por ejemplo, alguien no para de errarla. O está pasando por un mal momento personal. Después solidaridad en ciertos momentos, como cuando ayudamos a alguno que necesita algo. No sé, ponele un compañero el otro día, me pidió que le encargue las zapatillas en el mismo lugar que yo las había comprado. Yo siento que eso puede ser solidaridad. Y después presencia positiva y unidad, pero bueno, siéndote sincero, no de todos. O sea, a veces se da y a veces no. Y ese a veces se da y a veces no”. Siguiendo esta última frase, la repregunta fue ¿por qué crees que a veces puede pasar y a veces no?, a lo que el segundo entrevistado contestó: “Y porque a veces no todos estamos como con la misma sintonía o del mismo humor. Entonces, como que no hacemos. No tenemos actitudes tan buenas como, no sé, yo por ejemplo no tengo ganas de hablar porque estoy triste. Entonces, no, puede que no. No favorezca a esa presencia positiva y unidad. Es como me aísla yo y listo. Entonces puede ser eso”.

Por último, la pregunta fundamental para esta investigación fue: “¿Por qué llevarías a cabo estas conductas?” (Figura 7) 13 de los encuestados han contestado que llevarían a cabo conductas prosociales tanto para beneficio grupal, como para beneficio individual. Mientras que sólo dos, han contestado sólo para beneficio grupal. En línea con los resultados de las entrevistas, el primero de ellos ha respondido “porque es algo, no sé, no es histórica la palabra, pero como que está metida en la cabeza de uno y que el capitán tiene que dar el paso al frente para comunicarlo. Está bueno porque, primero, el tema de la comunicación, como que es clave. Porque si no, nadie se comunica. Nadie se comunica con nadie, ya te lo digo. Y segundo, también es como, no cualquiera hace lo que quiere. Obvio que, por el grupo, pero además por mí, porque si yo estoy bien, lo reflejo en el grupo, y viceversa”.

Por otro lado, la respuesta del segundo entrevistado ha sido un poco más contundente a la hora de mencionar el motivo “primero las llevaría a cabo para sentirme bien yo. Y que después eso tenga repercusión en el equipo”. A diferencia de los entrevistados números uno y dos, el tercero resalta que “el beneficio es grupal. Yo no voy a sacar ningún beneficio. Si mi beneficio es que al equipo le vaya bien, termina siendo un beneficio grupal. Por lo cual, más allá de que sea mi intención o un beneficio propio llegar a un objetivo, si el objetivo se cumple, va a ser, entiendo, el mismo objetivo para todo el equipo”.

Figura 7. Distribución de la muestra sobre por qué los jugadores llevan a cabo las conductas prosociales.
Fuente: elaboración propia.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Al principio de esta investigación se planteó como objetivo explorar y describir la percepción de las conductas prosociales en el deporte, por parte de los jugadores de primera de básquet del Club Atlético River Plate.

Las conductas prosociales son importantes en el funcionamiento cotidiano de la sociedad en general. Estimulando diversas actitudes, comportamientos y habilidades que conllevarán, de manera contagiosa, a un aumento de la salud, felicidad y calidad de vida. Ya sea desde la filosofía, la psicología o la sociología, las conductas prosociales, son esenciales para el bienestar de la sociedad y la convivencia entre pares.

En términos generales, en el análisis se identificó que existió la literalidad en la percepción de los conceptos, como así también su aplicación como resolución de conflictos y no como promoción del concepto propiamente dicho.

Mediante el análisis de las encuestas, las entrevistas y la observación directa se determinó una división marcada entre quienes no conocen el término conductas prosociales y quienes sí. Aquellos que han mencionado conocerlo lo descifraron directamente por el sentido descriptivo de la palabra. Por otro lado, al momento de llevar a cabo estas conductas, hay distintas dimensiones que las atraviesan: desde lo socioeconómico y el género no se encontraron diferencias; desde la edad los mayores en distintas oportunidades mantienen su grupo, y se vinculan estrechamente con los menores.

Ahondando en las categorías, aquellos que han desconocido el término en un primer momento, sí conocían las categorías que éste conformaba, o al menos algunas de ellas. Las mismas las identificaban en ciertos momentos llevados a la práctica, por ejemplo, la escucha profunda, la ayuda verbal, o la presencia positiva y unidad. La pregunta clave, a partir de la práctica de estas conductas, es por qué motivo las llevan a cabo, y las respuestas, si bien son variadas coinciden en que lo realizan por beneficio individual y grupal. Tomando en cuenta esta respuesta, indujo a pensar el grupo como medio para alcanzar objetivos individuales, siendo el equipo un acuerdo implícito para lograr estos mismos.

Manteniendo la estructura de la pirámide jerárquica, se observó que existen tres escalones en los cuales intervienen distintos agentes, y en ellos también son fundamentales sus emociones. Al ser todos seres humanos quienes conforman el equipo, resultan ser sociales por naturaleza, es decir, que producto de esta condición, comparten un clima motivacional, del cual los tres escalones de la pirámide, son parte. En un primer escalón, los jugadores, en un segundo escalón el capitán, y en la cúspide, el entrenador, que cada uno con sus emociones impacta en el clima motivacional y por consecuencia en los objetivos generales o específicos que dispone

el equipo. Frente a emociones positivas, el contagio empático es alto y predispone a los jugadores a realizar más conductas prosociales. De lo contrario, cuando priman emociones negativas, el contagio también sucede, pero ahora a la inversa. Prevalecen el estrés, la ansiedad, la tristeza, la bronca, escasea la promoción de las conductas prosociales, aunque sí aparecen para la resolución de conflictos.

Finalizando la investigación, en la cual se intentó conducir al debate científico y filosófico sobre las conductas prosociales en el equipo de primera división de Básquet del Club Atlético River Plate, las mismas vivenciadas como un fenómeno complejo y multidimensional, que serán la clave para fomentar un clima motivacional, empático y unido para estar más cerca de los objetivos deportivos para el equipo.

Además, como fortaleza, se relacionó al deporte con las emociones. El mismo, como canal de expresión para las emociones, algo fundamental en el análisis de la interacción humana en contextos competitivos o no. En este sentido, se observó cómo los jugadores, a través de su participación en el deporte, no solo demuestran habilidades técnicas o tácticas, sino también un conjunto de actitudes prosociales que se vinculan estrechamente con sus emociones.

Por otro lado, en cuanto a las debilidades de este trabajo, es importante señalar las limitaciones inherentes a un estudio de caso, que restringen la extensión de los resultados obtenidos a situaciones similares. El hecho de haber centrado el análisis en un solo caso específico implica que los hallazgos no pueden ser generalizados a otros contextos o poblaciones con la misma certeza. Al trabajar con un caso particular, en este caso, los jugadores del Club Atlético River Plate, el estudio refleja una realidad única, vinculada a un equipo con características propias, tanto en términos de su cultura organizacional como de su entorno social y deportivo.

Creo que he realizado un pequeño aporte al deporte y a la sociedad. Para no limitarme, es fundamental mencionar que, a partir de mi tesis, se abren diversas posibilidades para futuras investigaciones que podrían ampliar y enriquecer los hallazgos obtenidos. En primer lugar, sería posible aplicar la misma metodología y enfoque de análisis a otros deportes, por ejemplo, el fútbol. Por otro lado, se podría realizar un análisis comparativo entre deportes grupales, y deportes individuales, explorando cómo las dinámicas de interacción social, influyen en la aplicación o percepción de conductas prosociales en ambos tipos de deporte.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo de investigación es el resultado de dos largos años, repletos de esfuerzo y compromiso, que con la gran ayuda de distintos actores alcancé el objetivo. Al Instituto Universitario River Plate y a todas sus autoridades, por brindarme la posibilidad de cursar desde el año 2018 hasta la fecha dos carreras de tanta inmensidad. Agradezco a mi familia, amigos y a quienes me han brindado apoyo. A mis directores de tesis, Luciano Centineo y Martín Breide, a los evaluadores anónimos y a M. Florencia Muñiz, quienes dedicaron su tiempo, esfuerzo y sabiduría.

BIBLIOGRAFÍA

- Arumí, J., y Horcajo, M. M. (2016). *Estudio etnográfico sobre el nivel de cooperación en un equipo de baloncesto infantil. Apunts: Educación física y deportes*, (123), 53-60.
- Auné, S. E., Blum, G. D., Abal, F. J. P., Lozzia, G. S., y Attorresi, H. F. (2014). *La conducta prosocial: Estado actual de la investigación. Perspectivas en Psicología*. 11(2) 21-33.
- Axelrod, R. M. (1996). *La evolución de la cooperación: el dilema del prisionero y la teoría de juegos* (Vol. 474). Anaya-Spain.
- Caamaño, P., y Leiva, S. (2024). *Conducta prosocial en adultos: relación con la empatía y variables sociodemográficas. Psicología, Conocimiento y Sociedad*, 14(1), 46-62.
- Carrillo Trujillo, M. (2018). *Conducta prosocial de cooperación de jóvenes de 10 a 17 años del Club de Baloncesto Soldados Élite en escenarios externos al de la competición*. Universidad externada de Colombia facultad de ciencias sociales y humanas programa de psicología. Bogotá D.C
- Centineo, L. (2021). *Altruismo y la educación del futuro. Tres experiencias en el Instituto Universitario River Plate*. Abarcar Ediciones.
- Centineo, L. (2022). *Pensar el altruismo en educación: Contribuciones desde una antropología evolutiva*. Difusiones, 23(23), 58-74.
- Darley, J. M., y Latane, B. (1970). *Norms and normative behavior: Field studies of social interdependence. Altruism and helping behavior*, 83-102.
- Darwin, C. (1859). *On the Origin of Species by Means of Natural Selection*. Londres. John Murray

- Dawkins, R. (1993) *El gen egoísta. Las bases biológicas de nuestra conducta*. Barcelona, Salvat Editores
- Freud, S. (1996). *Más allá del principio de placer: psicología de las masas y análisis del yo y otras obras*. Amorrortu Editores Buenos Aires
- González Portal, M. (1992). *Conducta Prosocial: Evaluación e Intervención*. Madrid: Morata.
- Haidt, J. (2019). *La mente de los justos*. Barcelona. Editorial Deusto.
- Hobbes, T. (2017). *Leviatán, o la materia, forma y poder de la república eclesiástica y civil*. México. Fondo de Cultura Económica.
- Kavussanu, M., Seal, A. R., y Phillips, D. R. (2006). *Observed prosocial and antisocial behaviors in male soccer teams: Age differences across adolescence and the role of motivational variables*. *Journal of Applied Sport Psychology*, 18, 326-344. DOI: 10.1080/10413200600944108.
- Lahitte, H., Hurrell, J., Malpartida, A. (1989). *Relaciones 2. Crítica y Expansión de la ecología de las ideas*. Buenos Aires. Ed. Nuevo Siglo.
- Marechal, P. (2009). *Selección de grupo y altruismo: el origen del debate*. *Scientiae studia*, 7, 447-459.
- Marradi, A., Archenti, N. y Piovani, J. (2008). *Metodología de las ciencias sociales*. Buenos Aires. Emece Editores
- Martínez, M. (2003). *La evolución del altruismo*. *Revista colombiana de filosofía de la ciencia*, 4(9), 27-42.
- Martorell, C. González, R. Ordoñez, A. y Gómez, O. (2011). *Estudio confirmatorio del Cuestionario de Conducta Prosocial (CEP) y su relación con variables de personalidad y socialización*. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica*, 32(2), 35-52.
- Mejía, D. I. L., de Yahya, A. V., Méndez-Díaz, M., y Mendoza-Fernández, V. (2009). *El sistema límbico y las emociones: empatía en humanos y primates*. *Psicología iberoamericana*, 17(2), 60-69.
- Morocho-Parra, G. D. L. Á., y Valencia-Zamora, F. J. (2024). *Mecanismo fisiológico de la oxitocina en el comportamiento humano y las emociones*. Revisión bibliográfica. *MQRInvestigar*, 8(2), 1118-1132.
- Oliveros, V. B. (2019). *La inteligencia emocional desde la perspectiva de Rafael Bisquerra*. *Revistas de investigación*, 42(93).
- Pérez, Aleixandre Duche, y Blaz Sialer, David. (2018). *Método, historia y teoría en lévi-strauss*. *Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía*, 3(2), 61-71.
- Pérez Colman, L. E., y Vázquez, J. E. (2020). *Conductas prosociales en adolescentes de diferentes estatus socioeconómicos*.
- Pinker, S. (2003). *La tabla rasa. La negación moderna de la naturaleza humana*. Madrid. Ed. Paidós.
- Prat, J. A., y Horcajo, M. M. (2016). *Estudio etnográfico sobre el nivel de cooperación en un equipo de baloncesto infantil*. (123), 53.
- Rayo Trigueros, R. (2016). *El dilema del prisionero en la teoría de juegos*. Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
- Richaud, M. C., y Mesurado, B. (2016). *Las emociones positivas y la empatía como promotores de las conductas prosociales e inhibidores de las conductas agresivas*. *Acción psicológica*, 13(2), 31-42.
- Roche Olivar, R. (1998). *El uso educativo de la televisión como optimizadora de la prosocialidad*. *Psychosocial Intervention*, 7(3), 363-377.
- Rousseau, J. (1999). *Cartas a Sofía. Correspondencia filosófica y sentimental*. Barcelona. Alianza editores
- Rutten, E. A., Stams, G. J. J. M., Biesta, G. J. J., Schuengel, C., Dirks, E. y Hoeksma J. B. (2007). *The contribution of organized youth sport to antisocial and prosocial behavior in adolescent athletes*. *Journal of Youth Adolescence*, 36, 255-264. En: Vilar, M. M., Sala, F. G., y Domínguez, A. M. (2019). *Conducta prosocial en el deporte y la actividad física: una revisión sistemática*. *Revista iberoamericana de psicología del ejercicio y el deporte*, 14(2), 171-178.
- Sánchez-Queija, I.; Oliva, A. y Parra, A. (2006). *Empatía y conducta prosocial durante la adolescencia*. *Revista de Psicología Social*, 21(3), 259-271.
- Siegel, D. (2010). *Cerebro y Mindfulness*. Barcelona. Ed. Paidós
- Sober, E. y Wilson, D. (2000). *El comportamiento altruista*. Evolución y Psicología. Madrid. Siglo XXI Editores.
- Tylor, S. y R. Bodgan (1994). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Buenos Aires. Ed. Paidos
- Vansteenkiste, M., Mouratidis, A., Van Riet, T. y Lens, W. (2014). *Examining correlates of game-to-game variation in volleyball players' achievement goal pursuit and underlying autonomous and controlling reasons*. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 36, 131-145. DOI: 10.1123/jsep.2012-0271
- Vilar, M. M., Sala, F. G., y Domínguez, A. M. (2019). *Conducta prosocial en el deporte y la actividad física: una revisión sistemática*. *Revista iberoamericana de psicología del ejercicio y el deporte*, 14(2), 171-178.
- Wilson, E. (1975). *Sobre la naturaleza humana*. México. Fondo de Cultura Económica.
- Wilson, E. O. (1982). *¿Qué es la sociobiología? Teorema: Revista internacional de filosofía*, 12(3), 237-250.

